

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No9
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 640 sahifa,
2-sentyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	14
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim metodikasida qo'llanilishi va o'qituvchi kompetentligiga ta'siri	22
Abduyev Sheroz	
Boshlang'ich ta'limda "tabiatshunoslik" fanini raqamli platformalar orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish: 5e modeli asosida dizayn, baholash va joriy etish.....	25
Ahmadaliyev Shohruh Bahromjon o'g'li	
Ingliz va rus leksikografiyasida o'zbek milliy taom nomlarining lingvistik tahlili	30
Bobojonova Zarina Rashidovna	
Rahbarlarda til bilish darajasi va hissiy intellekt (eq): o'zaro bog'liqlikni o'rganish	34
Isaqulova Baxtigul Xo'jamovna	
Frazeologizmlarni o'rgatishda matn asosida integratsiyalashgan dars modeli: xorijiy til o'rganuvchilar tajribasi	38
Jumayeva Sadbarg Mirolimovna	
O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari: rivojlangan davlatlar tajribasi tahlili	42
Karimova Moxichehra Rixsibayevna	
Rus va ingliz tillarida sharqona realiyalarning leksik-semantik tasnifi	46
Kulmamatova Aziza Do'stmamat qizi	
TRIZ metodikasi asosida texnokratik bolalar bilan ishlash tizimini takomillashtirish	50
Orifjonova Mavludaxon Abduqaxxor qizi	
Raqamli ta'lim muhitida pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish.....	53
Raximberganova Munajat Muzaffar qizi	
Structure of Social Conflict and Stages of its Development	57
Zaynutdinova Shahnoza Yuldashevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini baholash va rag'batlantirish tizimini takomillashtirish.....	60
Abduraxmonova Nigoraxon Akramali qizi	
Expression of National Mental Characteristics in the Uzbek Lullaby.....	64
Alimbayeva Shaxlo Tursunovna	
Bo'lajak "texnologiya" fani o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda kreativ kompetentlikni rivojlantirish tizimining pedagogik zarurati	69
Avazov G'oyibnazar Berdiyevich	
Bo'lajak tarbiyachilarda integratsiyalashgan ta'lim faoliyatini rivojlantirish orqali kommunikativ salohiyatini shakllantirish	72
Baratova Yulduz Asadullayevna	
Umumta'lim maktablarida molekulyar fizikani o'qitishning hozirgi holati	76
Boymirov Sherzod Tuxtayevich, Xudoynazarova Visola Musurmonqul qizi	
Ingliz tilini o'qitishda talabalarning mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini akt vositasida rivojlantirish	80
Ergasheva Sevaraxon Ravshanjon qizi	
Maktabgacha ta'lim pedagoglarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish istiqbollari.....	84
O'rinova Feruzaxon O'ljayevna, Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi	
IIV litsey o'quvchilarining liderlik kompetensiyasini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari.....	90
Gadoyeva Dildora Baxtiyorovna	
Improving the System of Human Resource Capacity Management in Higher Education Institutions: Evidence from Uzbekistan	98
Imomov I., Umirova D.	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni mantiqiy va tanqidiy fikrlashga o'rgatishning zamonaviy usullari.....	104
Iskandarova Munisa Bahodir qizi	
Tarbiyachi-pedagoglarning emotsional kompetensiyasini rivojlantirish	107
Jovmirzayeva Nargiza Quvondiqovna	

Maktabgacha ta'lim yoshdagi giperaktiv bolalarga ta'lim berishning pedagogik-psixologik usullari.....	110
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Kamalova Sarvinoz</i>	
Blum taksonomiyasi asosida ilmiy kompetentlikni takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	113
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi ovoz buzulishiga ega bolalar bilan guruhli mashg'ulotlarni tashkil qilish	117
<i>Umida O'tbasarova Mexmanovna, Maksudbekova Xovvajon Xamidbek qizi</i>	
Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirishda rivojlanish markazlarida loyiha asosida o'qitish texnologiyasidan foydalanish usullari	121
<i>Quronova Ismigul Xolmurod qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda innovatsion metodlar orqali o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	126
<i>Rustamova Davlatxon Toyirjon qizi</i>	
Oliy ta'limda tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishning innovatsion modellari	131
<i>Sanayeva Surayyo Bobonazarovna</i>	
"Tibbiy radiologiya" fanini o'qitishda pedagogik muloqot orqali tanqidiy operativ muloqotni o'stirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	139
<i>Shukurova Sevara Ilhomovna</i>	
Improving High Jump Techniques	143
<i>Tajimbetov Anvar Tengelbayevich</i>	
Filologik va ijtimoiy-siyosiy fanlarda ta'lim jarayonining innovatsion metodlari.....	146
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Понятие логического мышления и его особенности у младших школьников.....	149
<i>Ахмаджонова Нозима Нодиржон қизи</i>	
Интеграция психологии, обучения английскому языку, дошкольного образования и туризма: междисциплинарная модель формирующего опыта	152
<i>Омонуллаева Дилофуза Асадулла қизи</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'yin faoliyatida ijtimoiy motivlarni shakllantirish usullari.....	157
<i>Abduvaxobova Nodira</i>	
Boshlang'ich ta'limda kognitiv faollikni rivojlantirishning afzalliklari	160
<i>Ismailova Nozima Umaraliyevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini matni tahlil qilishga o'rgatishda zamonaviy yondashuvlarning ahamiyati.....	164
<i>Utanbayeva Dildora Abdixadirovna</i>	
Dorivor o'simliklar kursini o'qitish metodikasini takomillashtirishda keys texnologiyalaridan foydalanish	168
<i>Mirzaboyev Timur Bisenbay o'g'li</i>	
Oliy ta'lim talabalarida ijtimoiy-axloqiy kompetensiyani rivojlantirish: empirik tadqiqot natijalari	171
<i>To'raqulov Akbar Rustam o'g'li</i>	
Gerontotexnologiya ijtimoiy-pedagogik innovatsiya sifatida	175
<i>Temirova Muyassar Abdulkarim qizi</i>	
O'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda Sharq mutafakkirlarining qarashlaridan foydalanish	180
<i>Raximova Surayyo Otabek qizi</i>	
Yoshlarni kasb tanlashda ruhiy tayyorgarlik va shaxsiy qobiliyatlarni baholash	183
<i>Biysenov Temirbek Taumuratovich</i>	
Talabalarni ta'limiy qadriyatlar asosida pedagogik faoliyatga tayyorlash tizimini takomillashtirishning ahamiyati.....	188
<i>Choriyeva Surayyo Choriyevna</i>	
Differences Between Computer-Based and Paper-Based Assessment in Inclusive Education	192
<i>Davidova Sayyora Sirojiddin kizi</i>	
Raqamli muhit sharoitida ma'naviy-axloqiy tarbiya jarayonining pedagogik modeli va tajriba-sinov natijalari	196
<i>Donayeva Nozimaxon Norbo'tayevna</i>	
Intellekt xarita yordamida o'quvchilarda "emotsional intellekt"ni rivojlantirish.....	201
<i>G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda o'yin faoliyatining psixologik-pedagogik ahamiyati	206
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarini innovatsion yondashuv asosida boshqarishning nazariy asoslari	210
<i>Mannanova Nargiza Xaydarovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ingliz tilini o'rgatishda ona tilidan keng foydalanishning salbiy va ijobiy jihatlari215 Masharipova Kumushoy Amin qizi
	The Relationship Between Critical Thinking and Reading Comprehension in Primary School Students.....218 Mavlonova Dildora Shukhrat kizi
	Tasviriy san'at mashg'ulotlarida zamonaviy metodlardan foydalanish222 N. K. Musayeva, U. O. Ziyatova
	Singapurning ta'lim falsafasi: korporativ madaniyatni ma'naviy-ma'rifiy rivojlanish bilan integratsiyalash ...226 Nishonov Xayrulla Xolmirzaevich
	The Anthropocentric Paradigm in Modern Linguistics: Cognitive Linguistics and Linguacultural Studies in The Study of Language, Consciousness, and Culture230 Rajabova Shaxlo Shodmonovna
	Bugungi globallashuv davrida ta'lim tizimini rivojlantirish va uning sifatini oshirishda nostandart yondashuvning ahamiyati234 Ramazonova Salomat Saidovna
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kreativ sinflar ishini tashkil etishga tayyorlash238 Saidova Gulruh Halim qizi
	O'zbek oilalarida ota-ona va farzand munosabatlarini tashxis qilishning psixologik xususiyatlari (Farg'ona vodiysi misolida).....242 Turg'unboeva Azizaxon G'ulomovna
	Сущность и специфика развития билингвизма у детей дошкольников246 Истамова Нигора Азимжановна
	Zamonaviy rahbarning innovatsion boshqarish texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari249 Xakimova Dildora Mashrabjonovna
	Креативный подход к развитию лингвометодического мышления студентов-филологов253 Ходжаниязова Айгуль Айтмуратовна
	Umumta'lim maktablarida tarbiya darslarini tashkil etish ijtimoiy zarurat sifatida257 Rashidova Gulnoza G'ulomovna
	Pedagogik risklarni boshqarishning nazariy asoslari va globallashuv jarayonidagi ahamiyati261 Xaydarov Sulaymon Amirqulovich
	Xronotop nazariyasiga tahliliy yondoshuvlar va qarashlar.....265 Avazov Vahabjon Tolibjon o'g'li
	Ko'zi ojiz bolalarning rus tili darslarida nutqiy kompetensiyasini shakllantirishning psixopedagogik asoslari268 Abduraximov Asror Sultonali o'g'li
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda kasblar haqida dastlabki tasavvurlarni shakllantirishning psixologik-pedagogik asoslari.....271 Adizova Nilufar Quvondiq qizi
	Zamonaviy media texnologiyalarini ta'lim jarayoniga qo'llashning zarurati274 Alimov Asadulla Urokbayevich
	Maktabgacha yoshdagi bolaning rivojlanishida ijtimoiy muhitning ta'siri278 Alimova Umida Jumaboy qizi
	Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....282 Dadadjanova Feruza Muhammadyusupovna
	Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarining rivojlanish tarixi va ommalashuvi.....286 Hojiyeva Maftuna Ulug'bekovna
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida raqamli resurslardan foydalanish orqali adabiy kompetensiyani rivojlantirish289 Islomova Xafiza Azamatovna
	Ona tili o'qitish metodikasi fanidan mustaqil ta'limni tashkil etish.....293 Ismadiyoro Nafisaxon Ibroximjon qizi
	Axloqshunoslikning global muammolari va texnikaviy muhitning inson hayotiga ta'siri.....298 Kozimova Nargiza Istam qizi
	Ichki ishlar organlari xodimlarida kasbiy kompetentlikni oshirish va baholash usullarining xalqaro tahlili303 Mamatqulova Sanobar Ismatillayevna, Eshmurzayev Yigitali Shokirovich, Kadirova Durdonaxon Rustamovna
	Tabiiy fanlarda bilingval ta'lim va CLIL yondashuv309 Mannobxonova Muqaddamxon O'ktamxon qizi

Kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda pragmatik muammolar va ularning yechimlari	313
Maxmudova Nigoraxon Boyqo'zi qizi	
Poshshoxo'ja Ibn Abdurahobxo'janing "Miftoh ul-adl" asaridagi pedagogik qarashlari.....	317
Muzaffarova Farida Muxtor qizi	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matn tushunishni shakllantirishda germenevtik metodlarning nazariy asoslari	321
Nazirova Shaxnoza Oдинаjon qizi	
Axborot iste'moli madaniyatini rivojlantirishda raqamli gigiyena va internet xavfsizligi.....	324
Ramazonov Jahongir Djalolovich	
Informatika fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar	328
Sadinov Otabek Vaxodirovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarning ijtimoiylashuvida musiqa fanining ta'siri.....	332
Shahobiddinova Zilola Orif qizi	
Madaniy-ijtimoiy va ta'limiy omillarning bolalarning aqliy rivojlanishiga ta'siri	335
Shirinov Otabek Tuvlovich	
Tadqiqot metodi vositasida o'quvchilarda tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirish.....	338
Suyarov Kusharbay Tashbayevich	
Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kommunikativ kompetensiyasi va nutq madaniyati.....	342
Saipova Hilola Abduhamitovna	
"Ekologik ochiq o'yinlar" 5–7 yoshli bolalar uchun.....	346
Tangirov Zoir Xo'jakulovich	
Yuqori malakali taekvondochilarni o'ziga xos genetik xususiyatlarini hisobga olgan holda sport seleksiyasi.....	350
Tursunaliyev Ulug'bek Shavkatjon o'g'li	
Musiqa maktabi o'quvchilarida madaniy qadriyatlar va ustoz-shogird an'analarining uzluksiz rivojlanishi ..	353
Seytanov Bayrambay	
Imom Buxoriyning "Al-Jome' as-sahih" asari talabalarda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirish omili sifatida	356
Abduhalimova Nigora	
O'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishda AKT vositalaridan foydalanishning metodik asoslari.....	359
Abdullayeva Zarnigor Usubjon qizi	
Коммуникативная компетентность и культура общения преподавателей начальных классов	364
Арысланбаева Анора Бердаховна	
Проблемы методической подготовки учителей в развитие дискурсивной компетенции по РКИ у учащихся уровня В1 средних общеобразовательных школ Узбекистана	366
Набиева Зарнигор Муминжон кизи	
"Tarbiya" darslari orqali o'quvchilarda huquqiy savodxonlikni rivojlantirish.....	369
Atamuradov Xasan Yuldoshevich	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining inklyuziv ta'limga tayyorgarligi: pedagogik va psixologik asoslari	374
Baxromova Guljamol Dilshodjon qizi	
Tajriba metodlari orqali maktab o'quvchilarida tabiat hodisalarini bashorat qilish ko'nikmalarini shakllantirish.....	378
Baxtiyor Imanov, Begali Xoliqnazarov	
Bo'lajak pedagoglarning tashkillashtiruvchi-boshqaruvchilik kompetentligini shakllantirishning pedagogik-psixologik asoslari.....	384
Japparbergenova Indira Bayramovna	
Integrativ yondashuv asosida biologiya fanidan olimpiada masalalarini yechish metodikasi.....	387
Jumanov Muratbay Arepbaevich, Raxmatov Uchkun Ergashevich	
Darslarni tashkil qilishda 4K modelini qo'llash imkoniyatlari.....	393
Kadirov Tulkin Baxridinovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga tasviriy faoliyatning noodatiy usullarini o'rgatish metodikasi.....	397
Maxmudova Nasiba Nurmuxammetovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlik tushunchasini ilmiy-pedagogik asoslash masalalari.....	406
Mirzaliyeva Gulhayo Abdulazizovna	

So'rovga asoslangan ta'lim texnologiyasining bosqichlari va qo'llash ko'nikmalarini shakllantirish	410
Orifjonova Iroda Orifjon qizi, Ochilova Mehrubon Suratovna	
Dermatovenerologiya fanini CASC (Critisize, Analyze, Summarize, Conclude) modeli orqali o'qitish va uning talabalar klinik kompetentligini oshirishdagi o'rni	415
Po'latov Boburbek Ta'lat o'g'li	
Sport faoliyatida stress holatini tadqiq etishning nazariy asoslari.....	419
Ruzmatova Nigina Shotilla qizi	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kreativlikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish.....	422
Uchqunova Adiba Roziq qizi	
7-sinf adabiyot darslarida nutqni rivojlantiruvchi o'quv topshiriqlari tahlili.....	427
Umurova Farangiz Askarboy qizi	
O'zbek tilida fe'l birikmalarining pragmatik funksiyalari va ularning ingliz tili bilan qiyosi	430
Xudoynazarova Dildora Shonazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	433
Zayniddinova Mahzuna Baxtiyorovna	
Фольклор и время: формирование речевых навыков у детей начальной школы	439
Ниязова Хилола	
Xalq o'yinlari – jismoniy va ma'naviy tafakkur omili	443
Turg'unoy Ahmadjonovna Egamberdiyeva, Ergashoy Valijonova Salimjon qizi	
Использование проектной деятельности для формирования языковой компетенции	446
Чаршамова Мехрийбан Уразбаевна	
Farzandlarni kelajak kasblariga tayyorlash.....	449
Hamroyeva Komila Axmatovna	
Talabalar analitik kompetentligini analitik-diaagnostik pedagogik metodlar orqali takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari.....	455
Batirov Kamoliddin Zuhriddinovich	
Universal ta'limiy faoliyatlar: shaxsga xos universal ta'limiy faoliyatlar	458
Abdullayev A'zimjon Abduvali o'g'li	
Kasbiy motivatsiya – bo'lajak o'qituvchilarning raqobatbardoshligini shakllantirish omili	461
Melikova Elnora Shuxratovna	
Shaxsning kompetentligi va uni shakllantirish omillari.....	465
Usmonova Dilobat Elmurodovna	
"Nutq o'stirish metodikasi" fanining didaktik asoslarini takomillashtirish.....	469
Davlatova Ra'no Haydarovna	
Межэтническое взаимодействие в культурных координатах Востока и Запада: нормы, ценности, модели поведения.....	473
Айдарова Диана Смутуллаевна	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni	481
Abdumajitova Sayyohat Abduqosimovna	
Tibbiyot ta'limida talabalarning kommunikativ va tashkiliy kompetensiyalarini rivojlantirishning integrativ yondashuvi va baholash mexanizmlari	484
Abduraimov Abbosbek Odiljon o'g'li	
Talabalarga ingliz tilini o'qitishda virtual reallikdan foydalanishning innovatsion tizimi.....	488
Alimova Maftuna Ravshanbek qizi	
Mustaqil O'zbekiston sharoitida rezerv va zahiradagi ofitserlar tayyorlash tizimining dolzarbligi.....	491
Aliyorov Alijon Bo'rievich, Teshaboyev To'liqinboy Yoqubovich	
Ekologik barqarorlikka erishishda ekologik ta'lim va tarbiyaning ahamiyati hamda O'zbekiston ta'lim tizimidagi holati.....	496
Bahodirjon Omonov	
Ona va bola o'rtasidagi psixologik munosabatlar tizimida nevrotik holatlarning shakllanishi	500
Bekmirov Tolib Rashidovich	
Effectiveness of Forming a Tolerant Thinking in Future Social Work Specialists	504
Ergashev Ikhtiyor Bakhtiyor ugli	
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi professor-o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni.....	507
Fazlidjanova Nilufar Xikmatovna	

Indicators and Diagnostic Approaches for Dyslexia in Primary School Students.....	510
<i>Gaziyeva Saida Turgunovna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarda diqqat va xotirani rivojlantirish metodlari	514
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Kamalova Sarvinoz</i>	
Ona tili darslarida esse yozish orqali kreativ fikrlashni shakllantirishning samarali metod va usullari.....	517
<i>Kabulov Inamjan Sharipbayevich</i>	
O'quvchi yoshlarning hayotiy maqsadlarini shakllantirish bo'yicha yondashuvlar	521
<i>Karimova Saida O'ktamovna</i>	
O'quvchilar ovozini rivojlantirishda qo'shiq kuylash malakalarini shakllantirishning ahamiyati	526
<i>Karshiyeva Diyora Abduxakim qizi</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari va ularning dasturchilar tayyorlashdagi o'rni.....	532
<i>Mastonov Jahongir Mamatqul o'g'li</i>	
Zamonaviy asarlar tanlashning pedagogik va didaktik asoslari.....	535
<i>Musaboyeva Zulfira Iqboljon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining elektron didaktik ta'minotini rivojlantirish metodikasi	541
<i>Narbayev Farrux Sharafbayevich</i>	
Mentorlik asosida yoshlarning ijtimoiy-pedagogik moslashuvi yuzasidan olib borilgan tadqiqotlar tahlili.....	548
<i>Nazarova Nigora Ravshanovna</i>	
Zamonaviy baholash texnologiyalarining o'quvchilar motivatsiyasiga ta'siri	551
<i>Norova Nilufar Norbo'ta qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy kompetensiyalarini rivojlantirishning elektron metodikasi.....	555
<i>Olimov Bahriddin Jalol o'g'li</i>	
Tanqidiy fikrlash va 4K kompetensiyalarining pedagogik-psixologik mohiyati	560
<i>Qizlarxon Azizova</i>	
Ona tilida so'z turkumlari va ularni ajratish tamoyillari.....	565
<i>Shadmankulova Dilyarom Xalikovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish.....	569
<i>Shodiyeva Dilnoza Qodirovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativlik kompetentligini rivojlantirishni o'rganish – pedagogik muammo sifatida	572
<i>Toshpo'latova O'g'iloy Abdurahmon qizi</i>	
Inklyuziv ta'limda o'qituvchilarning roli va tayyorgarligi.....	576
<i>Xasanova Iroda Ikromjon qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarida kompozitsiyaga oid kompetensiyalarini rivojlanirish	580
<i>Xasanova Munisa Ziyodillo qizi</i>	
Влияние природы, количества, дисперсности и технологии введения наполнителя на свойства композиционных материалов	584
<i>Алимбаев Айбек Байрамович</i>	
STEM ta'limi va sun'iy intellekt: Qoraqalpog'iston maktablari uchun integratsiya hamda amaliy bo'lim	586
<i>Jumamuratov Perdebay Tileubayevich</i>	
Интерактивный метод как средство активизации всех учащихся на уроках родного языка	589
<i>Тажбенова Дина Куанышовна</i>	
Эффективность цифровых технологий в системе образования Узбекистана.....	591
<i>Усмонова Фируза Муродовна</i>	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarda jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi ...	595
<i>Yo'ldosheva Mohidil Sobirjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarining kasbiy kompetensiyasini innovatsion yondashuv asosida rivojlantirishning pedagogik zarurati	599
<i>Qurbonova Muxayyo Oltiboyevna</i>	
Mahmudxo'ja Behbudiy merosi, jadid maktablarining g'oyaviy asoslari va ta'limdagi modernizatsiya yo'nalishlari	602
<i>Mirzoyeva Nigora Shavkatjonovna, Abdisamatov Ozodbek</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq rivojlanishini takomillashtirish metodlari.....	605
<i>Nishonova Ra'noxon Abdullojon qizi</i>	
Borrowed Proper Nouns in English and Uzbek: a Comparative Analysis.....	608
<i>Amirqulova Feruza Abdurashidovna</i>	

Ingliz tilini o'qitishda autentik videolarning amaliy samaradorligi.....	613
Dusmurodova Iroda Quvonovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari samaradorligini ta'minlashda direktor va pedagog xodimlarning hamkorlikdagi faoliyati.....	616
Olimjonova Odina Hasanxon qizi	
Boshqaruv psixologiyasi terminlarini tarjima qilish muammolari va ularni hal qilish yo'llari.....	620
Dilafuz Norboyeva	
"Kommunikativ kompetensiya" tushunchasining xorijiy va milliy manbalarda talqini: qiyosiy tahlil.....	624
G'ulomova Begoyim Elmurod qizi	
Ijtimoiy tarmoqlardagi jinsiy jinoyatlarning psixolingvistik tomonlari	627
Rahimqulova Lobar Hamro qizi	
К вопросу обучения местоимению в корейском языке	631
Мухиддинова Малика Батировна	
The Importance and its Development Models of Critical Thinking	634
Khasanova Shokhista Mirzaakhmad kizi	

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINF O'QITUVCHILARINING ELEKTRON DIDAKTIK TA'MINOTINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Narbayev Farrux Sharafbayevich

Guliston davlat universiteti,
Axborot texnologiyalari va fizika-matematika fakulteti,
Matematika kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining elektron didaktik ta'minotini yaratish va rivojlantirish masalalari tahlil etilgan. Elektron didaktik ta'minotning mazmuni, tuzilishi, pedagogik ahamiyati hamda ta'lim jarayonida undan foydalanish metodikasi ilmiy asosda yoritilgan. Shuningdek, elektron didaktik vositalarning o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishdagi o'rni ochib berilgan. Tadqiqotda ilg'or pedagogik texnologiyalar, axborot-kommunikatsiya vositalari va zamonaviy o'quv-metodik resurslardan samarali foydalanish yo'llari asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisi, elektron didaktik ta'minot, axborot texnologiyalari, pedagogik metodika, elektron resurs, masofaviy ta'lim, interaktiv o'quv vositalari, kompetensiya, innovatsion ta'lim.

Abstract: This article examines the issues of developing and improving electronic didactic support for future primary school teachers. The content, structure, and pedagogical significance of electronic didactic support, as well as the methodology of its application in the educational process, are scientifically analyzed. Furthermore, the role of electronic didactic tools in enhancing teachers' professional competence is revealed. The study substantiates the effective use of advanced pedagogical technologies, information and communication tools, and modern educational-methodical resources.

Key words: future primary school teacher, electronic didactic support, information technologies, pedagogical methodology, electronic resource, distance education, interactive learning tools, competence, innovative education.

Аннотация: В данной статье анализируются вопросы создания и развития электронного дидактического обеспечения для будущих учителей начальных классов. Научно обоснованы содержание, структура и педагогическое значение электронного дидактического обеспечения, а также методика его применения в учебном процессе. Кроме того, раскрыта роль электронных дидактических средств в развитии профессиональной компетентности педагогов. В исследовании обоснованы пути эффективного использования современных педагогических технологий, информационно-коммуникационных средств и учебно-методических ресурсов.

Ключевые слова: будущий учитель начальных классов, электронное дидактическое обеспечение, информационные технологии, педагогическая методика, электронный ресурс, дистанционное обучение, интерактивные учебные средства, компетенция, инновационное образование.

KIRISH

Bugungi globallashuv va raqamli texnologiyalar davrida boshlang'ich ta'lim sifati va samaradorligini oshirish uchun o'qituvchilarni yangi pedagogik yondashuvlar asosida tayyorlash dolzarb masalalardan biridir. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy mahoratini shakllantirishda elektron didaktik ta'minot muhim o'rin tutadi, chunki elektron ta'lim resurslari ta'lim jarayonini samarali, qiziqarli va interaktiv tarzda tashkil etish imkonini beradi.

Elektron didaktik ta'minot nafaqat dars jarayonini boyitadi, balki o'qituvchi faoliyatini yengillashtiradi, o'quvchilarda mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini shakllantiradi hamda o'quvchilar bilimini nazorat qilishda qulaylik yaratadi. Shu boisdan ham bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining elektron didaktik ta'minotdan foydalanish kompetensiyasini shakllantirish ta'lim tizimida muhim vazifalardan biridir.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisi boshlang'ich ta'lim o'quvchilarining mantiqiy tafakkur qila olish salohiyati, tayanch kompetensiyalari va aqliy rivojlanishi, dunyoqarashini, kommunikativ savodxonligi va o'zini o'zi anglash salohiyatini shakllantirish, moddiy borliq go'zalliklarini his eta olishga o'rgatish, kompetensiyaviy faoliyatini kengaytirish, o'quvchilarning mustaqil fikrlash, boshqalar fikrlarini tushunish, shaxsiy fikrlarini og'zaki va yozma tarzda bayon eta olish sifatlarini shakllantirishga erishishi kerak.

Ta'lim sohasini isloh qilishni, avvalo, boshlang'ich ta'limdan boshlash zarur. Vaholanki, bolaning dunyoqarashi, didi va salohiyati shakllanadigan boshlang'ich sinflarda eng yetuk, eng tajribali murabbiylar birlashtirib qo'yilishi lozim. Shuning uchun maktab ta'limini, o'rta maxsus ta'lim tizimini, shu bilan birga oliy ta'limni ham tubdan isloh qilish rejalashtirilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

B.S. Abdullayeva o'z tadqiqotlarida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish, ta'lim vositalarini rivojlantirish, matematik tafakkurni rivojlantirish borasida o'quvchilar savodxonligini oshirish masalalariga doir ishlarni tahlil qilib o'tgan.

A.K. Markovaning ta'kidlashicha, didaktik kompetentlik o'qituvchi mehnat faoliyatining asosiy pedagogik jihatlarini tahlillar asosida yoritib berish va o'z ustida ishlash, egallangan bilim, ko'nikma, malaka hamda amaliy faoliyatning natijasi sifatida yuzaga chiqishi mumkinligi kabi masalalarga to'xtalib o'tgan.

Umuman olganda, o'tkazilgan tadqiqotlardan kelib chiqib, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida metodik tayyorgarlikni rivojlantirishda zamon talablaridan kelib chiqib yondashish muhim ahamiyat kasb etadi. Avvalo, o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini oshirishda ularda ob'ektiv zarur pedagogik bilimlar (o'qituvchi mehnati, uning pedagogik faoliyati xususiyatlari, muloqot, shaxs to'g'risida, o'quvchilarning psixik rivojlanishlari, ularning yosh xususiyatlari to'g'risidagi psixologiya, pedagogikadan ma'lumotlar), ko'nikmalar (yetarlicha yuqori darajada bajarilgan xatti-harakatlar), didaktik-psixologik vaziyatlar (o'qituvchining xulqini belgilovchi, uning o'z-o'ziga bahosi, didaktik qiziqishlari darajasini ifodalovchi va o'qituvchining motivatsiyasi, o'z mehnatining ma'nosini anglash bilan bevosita bog'liq, uning o'quvchiga, hamkasblariga, o'ziga munosabatlari barqaror tizimi), uning bilishga oid sohasi (pedagogik fikrlash, refleksiya, o'z-o'zini baholash, kuzatuvchanlik) hamda motivatsion sohasi (maqsad hosil qilish, shaxsiy motivlari, qiziqishlari) qamrab oluvchi psixologik xususiyatlar majmui shakllantirilishi lozim.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o'quv jarayoniga qo'llashga bo'lgan qiziqish va e'tibor kundan-kunga ortib bormoqda. Buning asosiy sabablaridan biri shuki, an'anaviy ta'limda o'quvchilarni faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, boshlang'ich ta'limda zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topishlari, mustaqil o'rganib tahlil qilishlari, hattoki xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxsning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi. Barcha umumta'lim maktablarining boshlang'ich ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda zamonaviy pedagogik, innovatsion va axborot texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tatbiq etish, ilg'or ish tajribalarini ommalashtirishni taqozo etadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida innovatsion texnologiyalar bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantirish jarayoni: kompetensiyaviy, shaxsga yo'naltirilgan, tizimli-faoliyat va integrativ yondashuvlar asosida tashkil etildi:

- Kompetensiyaviy yondashuv o'quvchilarning egallagan bilim, ko'nikma va malakalarini o'z shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy faoliyatlarida amaliy qo'llay olish, kompetensiyalarini shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim sifatida ko'rinib turibdiki, o'zaro ta'limni amaliyot bilan integratsiyasiga imkoniyat yaratadi. Demak, kompetensiyaviy yondashuv va innovatsion texnologiyalar bilan yondashuv o'zaro ta'limda kutilayotgan natijani amalga oshirishga xizmat qiladi.

Ta'lim strategiyasining modernizatsiyasida kompetentlikni bilim, malaka va ko'nikmalarga qarama-qarshi qo'yish emas, balki amalda qo'llay bilish nazarda tutilgan: "Kompetentlik tushunchasi bilim, ko'nikma va malaka tushunchalarining keng ma'noda qo'llanilishi bo'lib, o'z tarkibiga (aslida gap kompetentlikni bilimlarning oddiy adaptiv yig'indisi sifatida emas – malaka – ko'nikma tushunchalarining ma'nosi bu bir qancha boshqa tushunchalarni anglatadi). Kompetentlik tushunchasi o'zida kognitiv va operatsional-texnologik tarkibiy qismigina emas, balki motivatsion, axloqiy, ijtimoiy va xulqiy qismlarni ham oladi. U ta'lim natijalarini (bilim va malaka), qadriyatlarga yo'naltirilganlik tizimi, odatlar va boshqalarni jamlaydi".

Bugungi kunda ta'limda kompetensiyali yondashuvni amalga oshirishda jahon tajribalariga tayanilmoqda, ularni mamlakatimiz an'anaviy ta'lim sharoitlari hamda uning ehtiyojlariga moslashtirilmoqda. "Kompetentlig tushunchasi jahon ta'limi tajribalarida o'z ma'nosida markaziy bo'g'in sifatida tushuniladi – bunda kompetentlik:

- *birinchidan*, ta'lim o'z tarkibida intellektual va ta'limni tashkil etuvchi malakalarni jamlaydi;
- *ikkinchidan*, kompetentlig tushunchasida ta'lim "natijalaridan shakllanuvchi" ta'lim mazmunining g'oyaviy interpretatsiyasi yotqizilgan;

- *uchinchidan*, tayanch kompetentlik integrativ tabiatga ega bo'lib, yoki o'z ichiga keng ma'nodagi madaniyat va faoliyat (axborot, huquqiy va boshqa) sohalariga taalluqli qator bir xil yoki o'zaro yaqin malaka va bilimlarni jamlaydi".

Bundan shunday xulosa qilish mumkinki, kompetensiyalarning har bir turi kasb ta'limi o'qituvchilarining uzluksiz ravishda rivojlanib borishini ta'minlovchi bilim, ko'nikma va qobiliyatlar yig'indisidir. Ushbu fikrlardan shuni aytib olishimiz mumkinki, klaster yondashuvi asosidagi kompetensiyalar insonning yangilikka intiluvchi va kreativ jihatlarini ham to'la ta'minlab bera oladi. Yana shuni ham ta'kidlash joizki, kompetensiyalarning metodik xarakteri insonning butun hayoti davomida nazariy bilimlarini amaliyotga tatbiq eta olish imkoniyatini yaratadi. Ushbu fikrlardan shunday xulosaga kelishimiz mumkinki, kompetensiya tushunchasining umum e'tirof etilgan mohiyati va kompetensiyalarning yagona tasnifi mavjud emas.

Bugungi kunda ta'lim va tarbiya bilim hamda ko'nikmalar "to'plami"ning tez o'zgarishini inobatga olgan holda kelajakka yo'naltirilgan bo'lishi, o'quvchilarning faqatgina insoniyat tomonidan to'plangan bilimlar va tajribalarni o'zlashtirishlari bilan cheklanmasligi lozim. O'quvchida doimiy mustaqil ta'lim olish ehtiyojini tarbiyalash, mustaqillik, faollik, sub'ektivlik kabi shaxs sifatlarini shakllantirishga imkon beradigan o'qitishning yangi shakllari va metodlari zarurdir. Bu vazifa boshlang'ich ta'lim bosqichidan boshlab qo'yiladi, chunki o'qituvchilarning kichik maktab yosh davrida shakllantiriladigan ko'nikma va malakalari butun hayot davomida foydalaniladi.

Boshlang'ich sinfda bola ilk bor ta'limda mustaqillikni namoyon eta boshlaydi va u faol fikrlash faoliyatiga hamda mustaqillikka o'rganishiga, uning umumta'lim bosqichidagi ta'limining muvaffaqiyati bog'liq bo'ladi. Mazkur muammoni hal etishni ko'pgina tadqiqotchilar yangi innovatsion texnologiyalardan ta'limda keng foydalanishda, ya'ni o'quv-tarbiya jarayonini eng yangi texnologik vositalar, birinchi navbatda kompyuter texnikasi va innovatsion texnologiyalardan foydalanish bilan tashkil etishda ko'radilar.

Innovatsion texnologiyalardan foydalanib o'quv jarayonini tashkil etishning samaradorligi asosan ikki omillar bilan belgilanadi:

- innovatsion texnologiyalarning sifati;
- o'qituvchiga mazkur vositalarning sifatini va uning kasbiy faoliyati doirasidagi muayyan aniq vaziyatda ularning qo'llanilishini baholashga imkon beruvchi o'qituvchining maxsus axborot kompetentligiga bog'liqdir.

Chorak asr davomida tadqiqotchilar boshlang'ich ta'limda innovatsion texnologiyalarni qo'llashning turli jihatlarini o'rganganlar:

- ta'limiy, trenajyor va nazorat dasturlaridan foydalanish masalalari;
- kompyuterli dars metodikasini shakllantirish, tegishli metodik majmualarni takomillashtirish va yangilarini yaratish.

An'anaviy o'qitish metodikasi va pedagogik texnologiyalarga asoslangan ta'limning o'ziga xos xususiyatlarini anglash, ta'lim jarayonlarini loyihalash va ta'limda ulardan unumli foydalanish yo'llarini izlashda har bir fandan ma'ruza matnlarini tayyorlashning samarasi katta ekani tajribadan ma'lum bo'ldi. Natijada, pedagogik texnologiyalarga asoslangan ta'lim tizimini joriy etish uchun:

- zamonaviy ta'lim texnologiyalari yaratish muammolari;
- ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchilar orasidagi o'zaro munosabatlariga asoslangan pedagogik hamkorlik muammolari;
- interfaol metodlardan foydalanish va ta'lim jarayonlarini loyihalash sohasida ilmiy izlanishlar olib borilishini taqozo etdi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi sifatida mavzu yuzasidan ilmiy manbalar, darsliklar va maqolalar tahlil qilindi, mavjud elektron didaktik vositalar amaliyotda kuzatildi hamda o'qituvchilar va talabalardan so'rovnomalar yordamida ma'lumotlar olindi. Olingan ma'lumotlar qiyosiy va tizimli tahlil usullari asosida o'rganildi, statistik qayta ishlash orqali umumlashtirilib, ilmiy xulosalar chiqarildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotlarimiz jarayonida yaratilgan ta'limiy sayt, ya'ni elektron didaktik muhitda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirishga yo'naltirilgan saytga murojaat qilish uchun <https://e-didaktika.uz/>

1-rasm: e-didaktika.uz saytning bosh sahifasi

Saytning asosiy tashkil etuvchilari “Bosh sahifa”, “Maqolalar”, “Darsliklar”, “Testlar”, “O‘yinlar”, “Biz haqimizda” va “Bog‘lanish” kabi sahifalardan iborat.

Darsliklar sahifasidagi tegishli mavzular tanlangandan so‘ng mavzuga doir nazariy ma‘lumotlar va tegishli mavzuga oid topshiriqlar paydo bo‘ladi (2-rasm).

I BOB. CHIZIQLI ALGEBRA

1-§. Matritsalar va ular ustida amallar

1-ta’rif. Sonlarning m ta satr va n ta ustundan iborat to‘g‘ri to‘rtburchak shaklida, jadval ko‘rinishida yozilishi $m \times n$ o‘lchovli **matritsa** deyiladi va quyidagicha belgilanadi:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad (1)$$

yoki $A = (a_{ij}), i = 1, m; j = 1, n$.

Bu yerda m satrlar soni, n ustunlar soni.

Bu matritsadagi $a_{ij}, (i = 1, m; j = 1, n)$ sonlar uning **elementlari** deyiladi.

m -satrlar soni, n -ustunlar soni.

2-ta’rif. Agar $m = 1$ bo‘lsa, **satr matritsa**; $A = (a_{11} \ a_{12} \ \dots \ a_{1n})$, agar $n = 1$ bo‘lsa, **ustun matritsa**; $A =$

$$\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \dots \\ a_{m1} \end{pmatrix} \text{ deyiladi.}$$

2-rasm: Mavzular sahifasi

Saytning testlar bo‘limida boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun turli darajali test topshiriqlari o‘rin olgan. Testlar umumiy, sodda va murakkab shakllarga ajratilib tavsiya etilgan (3-rasm).

3-rasm: Testlar sahifasi

Sodda test

Murakkab test

4-rasm: Testlar namunasi

O'quvchilar tomonidan test topshiriqlari bajarilgandan so'ng, ekranga test natijalarini ifodalovchi ma'lumot chiqariladi (5-rasm).

5-rasm: Test natijasi

Saytning “O‘yinlar” bo‘limiga murojaat qilinsa, matematik hisoblashlarga oid didaktik o‘yinlar ekranda namoyon bo‘ladi. O‘yinlar turli variantlarda bo‘lib, o‘quvchilarning matematik qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan (6-rasm).

6-rasm: Matematik o‘yinlar

Olmalarni to‘g‘ri javob berib yig‘ing

a) topshiriqning berilishi.

Olmalarni to‘g‘ri javob berib yig‘ing

b) ekranda ko‘rsatilgan amal natijasiga ko‘ra javoblar ko‘rinishi.

7-rasm: Matematik o‘yinlardan namunalari

7-rasmdagi matematik o‘yinda, agar javob to‘g‘ri bo‘lsa – yaxshi olma, javob xato bo‘lsa – ichida qurti bor olma taqdim etiladi.

Navbatdagi o‘yinda “O‘yinni boshlash” bosilsa, matematik amallarga doir topshiriqlar beriladi (8-rasm). Topshiriq to‘g‘ri bo‘lsa, tizim “to‘g‘ri” javobini beradi va tegishli ballni hisoblab, natijada ekranda to‘plagan ball e‘lon qilinadi. Topshiriq to‘g‘ri topilsa, tegishli ball beriladi, xato bo‘lsa “qayta urinib ko‘ring” javobi beriladi.

8-rasm: Matematik o‘yinlardan namunalari

Navbatdagi “Quvnoq matematik o'yin” deb nomlangan o'yinda o'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olib oddiydan murakkab topshirqli o'yinlarni tashkil etish mumkin (9-rasm). Bu o'yinda 15+1 topshirig'i berilgan, shuni o'quvchi sharlar ichidan to'g'ri topishi kerak, o'z vaqtida topsa ball beriladi, agar xato bo'lsa ball berilmaydi.

9-rasm: Matematik o'yinlardan namunalari

Elektron didaktik muhitda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirishga oid ta'lim texnologiyalariga to'xtalib o'tamiz.

“Event” texnologiyasi. Tadqiqot ishini olib borishda talabalarni elektron didaktik muhitda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda “Event” texnologiyasi asosida takomillashtirishga harakat qildik. Ma'lumki, “Event” texnologiyasi bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda turlicha yondashuvlar, voqea va hodisalar, yangi g'oyalar va ulardan ta'lim jarayonida samarali foydalanishning ta'sirchanligini oshirishga, kompetensiyaviyligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega sanaladi. “Event” so'zi inglizcha so'zdan olingan bo'lib, voqea, hodisa, tadbir tushunchalarini anglatadi. Mazkur texnologiya bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishga yo'naltirilgan faoliyat jarayonidagi turli yondashuv va munosabatlar bo'yicha bir-biriga bog'langan voqealardagi bosqichlar va bosqichlardagi voqealarni tizimli tarzda yetkazib berish uchun zanjir vazifasini bajarishga qaratilgan. Mazkur jarayonning ahamiyati va zaruriyatini inobatga olib, elektron didaktik muhitda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishga yo'naltirilgan “Event” texnologiyasini ishlab chiqdik.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida bildirilgan fikrlarning har biri o'z maqsadiga va xususiyatiga ega bo'lib, ular voqealar turlarining majmui bilan tavsiflanadi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish jarayonida talaba tomonidan turli yondashuvlar asosida voqea-hodisani tahlil qilishi, umumlashtirishi, induktiv va deduktiv xulosalar chiqarishi, taqqoslashi, aniqlik kiritishi, uning erkinligi, tashabbuskorligi voqea-hodisalarga shunchaki emas, tanqidiy yondashishi, ijodiy va innovatsion fikr yuritishi talabalarning emotsional ta'sirchanligini oshiradi va o'z faoliyatlarida ulardan samarali foydalanishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ziyomuhamedov B. Pedagogik texnologiyalar asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
2. Xodjayev M. Axborot texnologiyalari va ta'lim. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
3. Axmedov R., Jo'rayev T. Elektron ta'lim vositalarini yaratish metodikasi. – Toshkent: TDPU, 2021.
4. To'xtayev N. Boshlang'ich ta'lim metodikasi. – Toshkent: Ilm ziyo, 2018.
5. Turdiyev O. Pedagogik innovatsiyalar va ta'lim texnologiyalari. – Samarqand: Zarafshon, 2022.
6. Salimov B., Abdullayeva N. Boshlang'ich ta'lim nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: TDPU, 2020.
7. UNESCO. ICT in Education: Policy, Pedagogy and Practice. – Paris, 2020.
8. Anderson T. The Theory and Practice of Online Learning. – Canada: AU Press, 2018.
9. Prensky M. Digital Natives, Digital Immigrants. – On the Horizon, 2001.
10. Jonassen D. Handbook of Research for Educational Communications and Technology. – New York, 2019.
11. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli ta'limni rivojlantirish to'g'risida” PQ-4884-son qarori. – Toshkent, 2021.
12. European Commission. Digital Education Action Plan (2021–2027). – Brussels, 2021.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.